

QONNING ORGANIZMDAGI AHAMIYATI

Nabiyeva Sevinch Rayim qizi

Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya ta’lim
yo’nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14197045>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson organizmidagi organlar va to‘qimalar orasida limfa to‘qima suyuqligi bilan organizmning ichki muhitini tashkil etuvchi suyuq biriktiruvchi to‘qima - qonning xususiyatlari va ahamiyati haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ichki muhit, limfa to‘qima suyuqligi, qon, qon plazmasi, eritrotsitlar, leykositlar, trombositlar, koagulyatsiya.

Abstract. This article provides information about the properties and importance of blood, the liquid connective tissue that forms the internal environment of the body with the lymph fluid between the organs and tissues of the human body.

Keywords: indoor environment, lymph tissue fluid, blood, blood plasma, erythrocytes, leukocytes, platelets, coagulation.

Аннотация. В данной статье приведены сведения о свойствах и значении крови, жидкой соединительной ткани, образующей внутреннюю среду организма с лимфатической жидкостью между органами и тканями человеческого организма.

Ключевые слова: внутренняя среда, лимфатическая жидкость, кровь, плазма крови, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, коагуляция.

Kirish

Qon haqida gapirishdan avval organizmning ichki muhiti, unda qanday va qancha suyuqlik bor ekanligiga biroz to‘xtalib o‘tsak. Organizmning ichki muhida ya’ni undagi suyuqliklarga hujayraning tashqi tomonidagi ham ichki tomonidagi ham suyuqliklar kiradi. Inson tanasining vaznining o‘rtacha 60%ini suv tashkil qiladi. Shundan 35%i hujayra ichidagi suyuqlik bo‘lsa, 25%i esa hujayra tashqarisidagi suyuqlikdir. Hujayra tashqarisidagi suyuqliklar ikki turga bo‘linadi, ya’ni, ular qon va limfa suyuqliklaridir [1]. Ta’kidlab o‘tganimizdek qon hujayra tashqarisidagi suyuqlikning tarkibiy qismi bo‘lib, u o‘rtacha og‘irlikka ega bo‘lgan inson tanasining 7%ini tashkil qiladi. Qon plazmasi esa 4,5-5%ni tashkil etadi. Organizm qancha yosh bo‘lsa tana massasining ko‘proq qismini suyuqlik tashkil qiladi.

Qon bu – limfa to‘qima suyuqligi bilan organizmning ichki muhitini tashkil qiluvchi suyuq biriktiruvchi to‘qima hisoblanadi. Uning asosiy xususiyatlaridan biri organizm nisbiy doimiyligini saqlashdan iborat. Qon organizmda transport, nafas, to‘qimalar suv balansini saqlash, himoya kabi vazifalarni bajaradi. Qon o‘rtacha tana massasining 7-8 %ini tashkil etadi, hajmi esa 4,5-5 l atrofida bo‘ladi. Ko‘p qon yo‘qotish insonni o‘limga olib boradi. Qonning osmotik bosimi 7,6-8,1 atm ga teng. Uning 60% ini qonda erigan NaCl tashkil qiladi [2].

Qon plazmasi tarkibida oqsillar, yog‘lar, uglevodlar, mineral tuzlar, gormonlar, fermentlar va antitelolar bo‘ladi. Plazma tarkibida o‘rtacha 90-92% suv, 7-8% oqsillar, 0,9% tuzlar, 0,1% glyukoza va 0,8% yog‘ va ko‘plab organik moddalar bo‘ladi (1-jadval).

1-jadval

Qon plazmasi tarkibidagi asosiy organik moddalar:

Tarkibiy qism	Miqdori	Tarkibiy qism	Miqdori
Suv, %	90-91	Glyukozamin, mmol/l	3,9-5,0

Quruq qoldiq, %	9-10	Pentozalar, mmol/l	0,13-0,26
Umumiy oqsil, %	7-8	Umumiy lipid, g/l	3,8-6,7
Fibrinogen, g/l	2-4	Xolesterin, mmol/l	3,9-6,5
Globulinlar, g/l	20-30	Fosfolipidlar, g/l	2,2-4,0
Albuminlar, g/l	40-50	Keton tanachalari, mmol/l	0,2-0,6
Qoldiq azotlar, mmol/l	14,3-21,4	Pirouzum kislota, mmol/l	0,07-0,14
Mochevena, mmol/l	3,3-6,6	Pirouzum kislota, mmol/l	4-26
Siydik kislota, mmol/l	0,24-0,29		
Kreatinin, mmol/l	0,06-0,16		
Kreatin, mmol/l	0,08-0,11		
Indikan, mkmol/l	1 - 4		
Glyukoza, mmol/l	3,6 -5,5		

Qonning doimiy harakati natijasida bu moddalar hujayralarga o'tadi va o'zlashtiriladi. Moddalar almashinuvi natijasida hujayralarda hosil bo'lgan moddalar qonga o'tib, ayirish organlariga yetkaziladi va tashqariga chiqarib yuboriladi [3]. Plazma tarkibida vitaminlar, fermentlar, gormonlar hujayralarda moddalar almashinuv jarayoni normal o'tishida va antitelolar organizmni yuqumli kasalliklardan himoya qilishida muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun qon yoki undan tayyorlangan plazma davolash maqsadida qo'llaniladi.

Qonning shaklli elementlari eritrotsitlar, leykositlar va trombositlar hisoblanadi. Ular qonning quyuq qismini tashkil qiladi.

Eritrotsitlar (qizil qon tanachalari). Eritrotsitlar suyaklarning ko'mik qismida hosil bo'ladi. Yetilmagan yosh eritrotsitlarda boshqa hujayralardagi singari yadro bo'ladi. Yetilgan eritrotsitlarda yadro yo'qoladi, ya'ni odamning qoni tarkibidagi eritrotsitlar yadrosiz bo'ladi. Ular o'rtasi ozroq botiq, yumaloq shaklga ega. 1 mm³ qonda 4-6 mln, o'rtacha 5 mln dona eritrotsit bo'ladi. Eritrotsitlar suyak ko'migida hosil bo'lib, qonga o'tgandan so'ng o'rtacha 120 kun yashaydi. Eritrotsitlarning asosiy vazifasi organizmning barcha hujayralarini kislorod bilan ta'minlashdan iborat. Ular tarkibidagi gemoglobin o'pkalardan kislorodni o'ziga biriktirib hujayralarga yetkazadi, ularda moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'lgan karbonat angidridni yana o'ziga biriktirib o'pkaga olib boradi. Eritrotsitlarning soni va ular tarkibidagi gemoglobin miqdorining kamayishi *kamqonlik (anemiya)* kasalligi deb ataladi.

Leykotsitlar (oq qon tanachalari). Leykotsitlar yadroli qon hujayralari bo'lib, ular granulotsitlar (donador) va agranulotsitlarga (donasiz) bo'linadi. Leykotsitlar mikroblar va zararlangan hujayralarni yutib halok bo'ladi. Yallig'langan joyda to'planib qoladigan yiring o'lik leykotsitlar hisoblanadi. 1 mm³ qonda 6-8 ming dona leykotsit bo'ladi. Leykotsitlar sonining ko'payishi *leykositoz*, kamayishi *leykopeniya* deb ataladi. Leykotsitlar suyaklarning ko'mik qismida va taloqda (limfotsitlar) hosil bo'ladi. Leykotsitlarning asosiy vazifasi organizmni yuqumli kasalliklardan himoya qilishdir. Ular organizmga kirgan mikroblarni yutib, eritib yuboradi. Bu hodisa *fagositoz* deb ataladi. Leykotsitlarning bu xossasini atoqli rus olimi I. I. Mechnikov aniqlagan. Odam yuqumli kasalliklar bilan kasallanganda leykotsitlarning soni ko'payib, 1 mm³ qonda 10-20 mingga yetadi va undan ham ortishi mumkin.

Trombositlar (qon plastinkalari). Trombositlar suyaklarning ko'mik qismida va taloqda hosil bo'ladi. Yadrosi bo'lmaydi. Past tabaqali umurtqali hayvonlar trombositlarning yadrosi bo'ladi. 1 mm³ qonda 300-400 ming dona trombosit bo'ladi. Ular leykotsitlarga o'xshab

2-5 kun yashaydi. Trombotsitlarning asosiy vazifasi qonning ivishini ta'minlashdan iborat. Ular soni kamayganda qonning ivish xossasi buziladi.

Qonning ivish jarayoni – koagulyatsiya deyiladi. Bu jarayon qonning suyuq holatdan gelsimon massaga o'tishi va qon laxtasining hosil bo'lishini ifodalaydi. Qon hayot davomida, tomirlar ichida suyuq holatda bo'ladi, ammo, qon tomirlari butunligi buzilgan holatlarda ma'lum daqiqa ichida qon suyuq holatini o'zgartirib, jelesimon massaga, ya'ni trombga aylanadi. Aynan shu holat koagulyatsiya yoki qonning tromblanishi (ivishi) deyiladi. Qonning ikkala holati ham inson hayoti uchun zarur:

- Suyuq holat – qon aylanishi uchun muhim
- Tromb holat – jarohatlangan tomirlardan qon ketishini oldini oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.A. Sobirova, O.A. Abrorov, F.X. Inoyatova, A.N. Aripov, «Biologik kimyo». «Yangi asr avlodi», 2006-yil
2. Z.Islomova, M.Razzoqova (2023). BLOOD BIOCHEMISTRY. Science and innovation. International scientific journal. 91-92.
3. A.KenjayeV. «Biologiya. Tez va oson o'rganish: ma'lumotnoma». Toshkent – «Yangi kitob», 2017-yil